

39

संस्कारक-संय

भाणिक व जितेन्द्र यादव

Jan-March 2022 ISSN 2322-0724 Apni Maati www.apnimaati.com

साहित्य और समाज का दस्तावेजीकरण
UGC CARE Listed Journal

अपनी माटी

इस अंक के चित्रकार : संत कुमार (श्री गंगानगर)

अपनी माटी

UGC CARE Listed & PEER Reviewed/Refereed Journal

अपनी माटी

परिचय

सम्पादकीय

विमर्श

विधाएँ

विविधा

विशेषांक

नवीनतम

ताज़ा अंक

पुराने अंक

मुख्यपृष्ठ > 39

अनुक्रमणिका : 'अपनी माटी' का 39वाँ अंक

सम्पादक, अपनी माटी बुधवार, मार्च 30, 2022

3

अनुक्रमणिका : 'अपनी माटी' का 39वाँ अंक

सम्पादकीय

- जरा याद उन्हें भी कर लो -जितेन्द्र यादव

धरोहर

- भगतसिंह का पत्र दुर्गा भाभी के नाम

बतकही

- हिंदी गज़ल के प्रतिबद्ध रचनाकार देवेन्द्र आर्य से दीपक कुमार की बातचीत
- यह थिएटर आपको धीरे-धीरे निखारता है : प्रसिद्ध रंगकर्मी कमलेश तिवारी से बलदेवा राम की बातचीत

वैचारिकी

- लोक रंग और भूमंडलीकरण की किस्सागोई -डॉ. गजेन्द्र मीणा
- तुलनात्मक साहित्य के फ्रांसीसी सम्प्रदाय की आलोचना -डॉ. अभिषेक रौशन

सिनेमा की दुनिया

- मनोरंजक जनमाध्यम के रूप में ओटीटी प्लेटफार्म की स्वीकार्यता में कोरोनाकाल की भूमिका -कुमार मौसम व प्रो. प्रशांत कुमार
- मनोरोग का हिंदी सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन -डॉ. रंजना तिवारी व डॉ. साधना श्रीवास्तव
- आरंभिक फिल्म पत्रकारिता, फिल्म इंडिया और बाबूराव पटेल : सिनेमाई-बोध और युग-चेतना -डॉ. समरेन्द्र कुमार
- लोकप्रिय हिंदी सिनेमा और स्त्री विमर्श -लक्ष्मी एवं प्रो. संजीव कुमार दुबे

पत्रकारिता के पहाड़े

- संचार की दुनिया में इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया -डॉ. कपिलदेव प्रसाद निषाद
- विज्ञापन का उद्भव एवं विकास -डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
- कृषि विकास में जनसंचार माध्यमों का योगदान -बनवारी लाल यादव
- स्वतंत्रता-संघर्ष, हिंदी पत्रकारिता और मदनमोहन मालवीय -डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र
- कोरोना काल में सोशल मीडिया और युद्धरत स्त्री -डॉ. रक्षा गीता

- समाचार पत्र पाठकों का डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ता रुझान -सूरज कुमार बैरवा व मोनिका राव
- समाज और व्यवसाय पर सोशल मीडिया का प्रभाव : एक समीक्षा -सोम देव
- असमीया पत्रकारिता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं तत्कालीन प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ -प्रियंका कलिता
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग का प्रिंट मीडिया उद्योग से जुड़े हुए पत्रकारों, सम्पादकों तथा समाचार पत्र के स्वामियों के कार्य निष्पादन पर प्रभाव : एक अनुभवजन्य अध्ययन -प्रियंका शर्मा व डॉ. गुरेन्दर पाल डंग

संघर्ष के दस्तावेज

- कृषि कानूनों पर किसान आन्दोलन में मीडिया व ग्राम पंचायतों की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन -सुरेन्द्र एवं डॉ. तिलक राज आहूजा
- किसानों पर आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन -सुरेश कुमार भावरियाँ
- दलित बचपन और पारिवारिक हिंसा -डॉ. रितु अहलावत
- प्रो. श्यौराज सिंह 'बेचैन' की कविता का दलित स्वर -अनुज कुमार
- सलाम आखिरी में अभिव्यक्त वेश्या जीवन का यथार्थ -अंशिता शुक्ला
- दिव्यांग की अवधारणा और समानता के अवसर - संगीता कुमारी

हूल-जोहार

- अस्मितामूलक विमर्श: वैचारिकी और संदर्भ - डॉ. रमेश पुरी

समानांतर दुनिया

- हिंदी की स्त्री पत्रिकाओं में विज्ञापन : अंतर एक सदी का -आकाश कुमार
- स्त्री सौन्दर्य एवं आत्म छवि : वक्ष कैंसर के सन्दर्भ में 'भया कबीर उदास' का एक समालोचनात्मक अध्ययन -डॉ. पृथ्वीराज सिंह चौहान एवं डॉ. कप्तान सिंह
- विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा 'पंखहीन' में स्त्री अस्मिता -वीनू एवं डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी
- हिन्दी नवजागरण के स्त्री सरोकार और दयानन्द सरस्वती के विचार -दीपिका दत्त
- सत्ता के वर्चस्ववाद का स्त्रीवादी दृष्टिकोण -मेघना यादव

विरासत

- पश्चिमी बनास नदी घाटी, सिरोही में मध्यकालीन पुरास्थलों की खोज: एक सर्वेक्षण -चिंतन ठाकर
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर का शिक्षा दर्शन -हेमराम तिरदिया एवं प्रो. कान्ता कटारिया
- प्राचीन भारत में स्त्रियों के सांपत्तिक अधिकारों का एक अवलोकन -स्वाति अग्रवाल
- शोध पत्र : देव कृत 'रस विलास' में वर्णित नायिकाभेद : एक आलोचनात्मक विश्लेषण (आधुनिकता के सन्दर्भ में) -डॉ. सीमा रानी एवं रीना

लोक का आलोक

- संस्मरण : स्मृतियों में मेरा गाँव -गगन तिवारी
- पूर्वी उत्तर प्रदेश के रुदन गीतों का मानवशास्त्रीय अध्ययन -वीरेंद्र प्रताप यादव एवं शिव बाबू
- शोध आलेख : मॉरीशस के भोजपुरी लोकगीतों में प्रवासन का संदर्भ - डॉ. प्रियंका कुमारी

अनकहे- किस्से

- कहानीकार संजय खाती की कहानियों में भूमंडलोत्तर परिदृश्य -अजय सिंह रावत

दीवार के उस पार

- आधुनिक हिंदी साहित्य और मुस्लिम समाज की उपस्थिति -तृप्ति त्रिपाठी
- तालिबान की सत्ता में वापसी पाकिस्तान के लिए अवसर या चुनौती -डॉ. मोहन लाल जाखड़

देशांतर

- स्वतंत्र भारत में श्रमिक जीवन की चुनौतियाँ और नयी सदी के हिन्दी उपन्यास -ओम प्रकाश
- नागार्जुन के उपन्यासों में सांस्कृतिक मूल्य -रोशन लाल एवं डॉ. कामराज सिन्धू
- मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास 'इदन्नमम' में स्त्री सशक्तिकरण -पुरबी कलिता
- टूटती मान्यताएँ एवं जीवन संघर्ष की कथा: थके पांव -डॉ. कुलवंत सिंह

कवितायन

- अदम गोण्डवी : यथास्थितिवाद के विरुद्ध मुक्तिकामी चेतना का कवि -आनंद पांडेय
- नई आशा का सौन्दर्य है त्रिलोचन की कविताएँ -डॉ. प्रवीण कुमार

नीति-अनीति

- भारतीय संघीय व्यवस्था और नये राज्यों की मांग -ज्योति चायल एवं डॉ. कान्ता कटारिया
- 21वीं सदी के भारत में चुनावी जनसहभागिता की स्थिति -रजनी गगवानी
- महात्मा गांधी का सर्वोदयी विमर्श -त्रिपुरारी उपाध्याय
- दक्षिण एशिया और ग्लोबल वार्मिंग : भारत पर प्रभाव -रवि कुमार एवं डॉ. अपर्णा
- माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण एवं सामाजिक वातावरण का प्रभाव -अर्चना कुमारी एवं डॉ. कुमारी स्वर्ण रेखा
- माध्यमिक स्तरीय बच्चों के व्यक्तित्व एवं शैक्षणिक उपलब्धि पर कामकाजी एवं गैर कामकाजी माताओं के प्रभाव -नीतू सिंह एवं प्रो. विनय कुमार चौधरी
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के जीवन में मीडिया माध्यमों की भूमिका का अध्ययन (भोपाल शहर के विशेष संदर्भ में) - प्रजा गुप्ता एवं डॉ. मनीषकांत जैन

बींद-खोतली

- उद्योग 4.0 : उत्पादन के नए साधनों का समाज तथा उसके सरोकार -राजीव कुमार पाण्डेय एवं डॉ. सिद्धार्थ शंकर राय
- शोधगंगा में राजस्थान के विश्वविद्यालयों का योगदान : एक अध्ययन -जितेन्द्र सुहालका
- महामारी और हिंदी कथा साहित्य -डॉ. प्रिया कुमारी
- डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मीडिया प्रभाव -देवेन्द्र राज सिंह

अध्यापकी के अनुभव

- मास्टर जी का मतलब केवल पढ़ाने वाला भर नहीं है। -डॉ. मोहम्मद हुसैन डायर

समीक्षायन

- पुस्तक समीक्षा : आदमी की निगाह में औरत -विष्णु कुमार शर्मा
- डॉ. स्नेह लता नेगी के साहित्य में आदिवासी स्त्री चिंतन के स्वर-त्रिपुरेश गोंड
- इतिहास और प्रकृति की पड़ताल करती यात्राएं -हेमंत कुमार
- स्वतंत्र सदी में युद्ध लड़ रही स्त्रियाँ / डॉ. जुगुल किशोर चौधरी

कथेतर का कौना

- बुलाकी शर्मा की व्यंग्य- सृष्टि में आलोचना-दृष्टि -निर्मल कुमार रांकावत
- शोध आलेख : उत्तर आधुनिकता 'गायब होता देश' के संदर्भ में -डॉ. चौधरी राजेन्द्र कुमार एस.
- युवा चित्रकार संत कुमार के कार्य पर डॉ. संदीप कुमार मेघवाल के विचार

अपनी माटी (ISSN 2322-0724 Apni Maati) अंक-39, जनवरी-मार्च 2022
UGC Care Listed Issue 30 मार्च 2022 को प्रकाशित

सम्पादक-द्वय

माणिक और जितेन्द्र यादव

आवरण चित्र : संत कुमार, युवा चित्रकार, श्री गंगानगर (राजस्थान)

Tags 39 39 Cover Page UGC Care Listed Issue

शोध आलेख : स्वतंत्रता-संघर्ष, हिंदी पत्रकारिता और मदनमोहन मालवीय / डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र

Gunwant बुधवार, मार्च 30, 2022

0

शोध आलेख : स्वतंत्रता-संघर्ष, हिंदी पत्रकारिता और मदनमोहन मालवीय

- डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र

शोध-सार : भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ भारतीय पत्रकार भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मीडिया को हमेशा से सत्ता के प्रतिपक्ष की आवाज माना जाता है। आम जनता की असली आवाज का दायित्व मीडिया ही उठाता है। मीडिया के आज समाज में विभिन्न मध्यम व रूप में मौजूद हैं, जिसे जनसंचार कहा जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि समाज के सामने सच की आवाज मीडिया के द्वारा ही उठाया जाता है। आज मीडिया के विभिन्न रूप मौजूद हैं, किंतु सैकड़ों वर्ष पहले आजादी की लड़ाई में मीडिया का एक का एक प्रमुख अंग 'पत्रकारिता' ही स्वातंत्र्य समर में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। पत्रकारिता के माध्यम से ही मदनमोहन मालवीय ने स्वतंत्रता की लड़ाई को आवाज दी। मदनमोहन मालवीय की पत्रकारिता में स्वाधीनता की चिंता, शैक्षिक व सांस्कृतिक जागरण की अनुगूँज सुनाई देती है।

बीज-शब्द : स्वतंत्रता, पत्रकारिता, स्वाधीनता, अभ्युदय, उपनिवेश, प्रेस।

मूल-आलेख : हिंदुस्तान अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और हम आज अपनी आजादी का 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। यह आजादी हमें यही विरासत में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पुरखों ने अपने प्राणों को इस राष्ट्र पर बलिदान किया है। भारत के लोग इस आजादी की लड़ाई में विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से शामिल होते हैं। यह आजादी किसी एक रास्ते पर चलकर प्राप्त नहीं हुई है। भारत के लोग विभिन्न माध्यमों से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और विचारों तथा माध्यमों का एक समुच्चय इस लड़ाई में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। क्रांतिकारी दल के लोग सशस्त्र अंग्रेज से लोहा ले रहे थे तो अनशनकारी गांधीवादी तरीके से आजादी की मांग कर रहे थे। इसी के साथ-साथ भारत का बौद्धिक वर्ग भी जिसमें लेखक, पत्रकार, विचारक, समाज सुधारक इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े लोग भी आजादी के संघर्ष में हिस्सा ले रहे थे। इनमें क्रांतिकारी जनता में साहस का संचार करते थे तो उनके विचारों की जन-जन तक पहुंचाने का कार्य पत्रकार और सम्पादक अपने पत्रों के माध्यम से कर रहे थे। ये पत्र अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से भारत के नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत कराते हैं तथा उपनिवेशवादी मानसिकता से भी मुक्ति देने का प्रयास करते हैं। उस वक्त भारत का प्रत्येक बुद्धिजीवी अपने विचारों को जनता के सामने लाने के लिए पत्रकारिता का सहारा लेता है। राजाराम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, शिवप्रसाद गुप्त, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, मदनमोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी इत्यादि

स्वतंत्रता संघर्ष के नायक थे और अपने पत्रों तथा साहित्य के माध्यम से भारत में नवचेतना का प्रसार कर रहे थे। इन विचारकों ने अपने पत्रों के माध्यम से न केवल जनता को गुलामी के काले धब्बों का एहसास कराया, बल्कि उनके निजी जीवन को भी सुधारने का प्रयत्न किया। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में नवजागरणकालीन चेतना जनता के अंदर व्याप्त होती है और जनता अपनी अशिक्षा, रूढ़िवादिता, धार्मिक पाखण्ड तथा वैज्ञानिक चेतना के अभाव को पहचान पाती है। अशिक्षा और आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण ही अंग्रेज इतने दिन भारत को इतने दिन गुलाम रख पाए थे। भारतीय बुद्धिजीवी इस बात को जानते और महसूस करते थे। अतः उन्होंने आजादी के लिए पहले जनता को तैयार करने का काम किया और इस काम में सर्वाधिक बड़ा योगदान पत्रकारिता के माध्यम से होता है।

पत्रकारिता का इतिहास यों तो सन् 1826 से भारत में आरंभ होता है और लगातार अनेक सामाजिक व साहित्यिक पत्र छपने लगते हैं। यह पत्र भारत की सामाजिक परिस्थितियों और आडंबर के मुद्दों को उठाते थे। 'उदंत मारुटि', 'बंगदूत', 'प्रजा मित्र', 'बुद्धि प्रकाश', 'समाचार सुधावर्षण', 'बनारस अखबार' इत्यादि सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण पत्र थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम समर सन् 1857 में हुए गदर को माना जाता है जहां उत्तर भारत के किसानों और सैनिकों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बिगुल फूँका। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में पत्रकारिता का स्पष्ट जुड़ाव यहीं से देखा जाता है। स्वतंत्रता के अगुआ नेता अजीमुल्ला खाँ ने 1857 में 'पयामे आजादी' नामक पत्र का प्रकाशन किया। 'पयामे आजादी' का प्रकाशन उर्दू भाषा में होता था और आवश्यकता पड़ने पर हिंदी भाषा में भी इसको प्रकाशित किया जाता था। गदर की समाप्ति के बाद यह पत्र बंद हो गया, किंतु इस पत्र ने राष्ट्रवादी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। 'पयामे आजादी' स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने वाला पहला पत्र था। इस पत्र ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अपनी जबरदस्त आवाज उठाई। इस पत्र ने हिंदू-मुसलमान सभी को क्रांति के लिए प्रेरित किया था। इस पत्र से अंग्रेज सरकार इतनी विचलित हुई कि यह पत्र जिसके पास से भी प्राप्त होता था, उसे कठोर यातनाएं दी जाती थी। 'पयामे आजादी' में क्रांति के नायक बहादुर शाह जफर के उद्बोधन भी छपते थे। 'पयामे आजादी' के एक संपादकीय में क्रांति की आवाज स्पष्ट देखी जा सकती है "..... भाइयों! दिल्ली में फिरंगियों के साथ आजादी की जंग हो रही है। खुदा की दूआ से हमने उन्हें पहली शिकस्त दी है। उससे वे इतना घबरा गए हैं जितना की पहले ऐसी दस शिकस्तों से भी न घबराते। बेशुमार हिंदुस्तानी बहादुरी के साथ दिल्ली में आकर जमा हो रहे हैं ऐसे मौके पर आपका आना लाजिमी है आप अगर वहां खाना खा रहे हों तो हाथ यहाँ आकर धोइयो। हमारा बादशाह आपका इशतकबाल करेगा। हमारे कान इस तरह आपकी ओर लगे हैं जिस तरह रोजेदारों के कान मुआज्जिन के अजान की तरफ लगे रहते हैं। हमारी आंखें आपके दीदार की प्यासी हैं।" 'पयामे आजादी' में ही बहादुर शाह 'जफर' का आजादी के लिए एक उद्बोधन प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि "हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों! उठो, भाइयों उठो, खुदा ने इंसान को जितनी बरकतें अता की हैं, उनमें सबसे कीमती बरकत आजादी है।" 2

सन् 1857 की क्रांति के बाद प्रेस पर बैन लगा दिया गया। 13 जून 1857 को प्रेस पर नियंत्रण के लिए वायसराय कैनिंग ने गैंगिंग एक्ट (गला घोटकानून) लगा दिया। इसके तहत बिना पूर्व सूचना के प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। इसी के तहत सन् 1878 में 'वनक्युलर प्रेस एक्ट' भी लाया गया जिसे भारतीय छापाखाना का मुह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। यह पत्रकारिता की ही ताकत थी जिसने अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। 'वनक्युलर प्रेस एक्ट' का विरोध भी सन् 1878 में प्रकाशित 'भारत मित्र' पत्रिका ने किया, जिसका संपादक दुर्गा प्रसाद मिश्र व पं० छोट लाल मिश्र करते थे। इस पत्र ने पत्रों की स्वाधीनता की वकालत की। देश भर के बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने इस काले कानून का विरोध किया, जिसके दवाबस्वरूप वायसराय रिपन ने

सन 1882 में इस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इस बीच उत्तर भारत में भारतदू और उनके मडल के लेखक पत्रकारों ने साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता का जागरण करते हैं और अंग्रेज सरकार के प्रति क्षोभ व्यंगपूर्ण भाषा में व्यक्त करते थे। इन पत्रों पर अंग्रेज सरकार की गिद्ध नजर रहती थी। अतः इस समय की पत्रकारिता में प्रेस एक्ट के कारण स्वतंत्रता की स्पष्ट आवाज मंद पड़े जाती है।

बीसवीं शताब्दी में पत्रकारिता ने अंग्रेज सरकार के प्रतिपक्ष में क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। बीसवीं शताब्दी का समय वह समय था जब देश के नौजवान, स्त्री, बड़े और बच्चे तक स्वातंत्र्य समर में हिस्सा लेने लगते हैं। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले पत्रों में सन् 1897 में प्रकाशित तिलक के पत्र 'केसरी' ने अग्रणीय भूमिका निभाई। यह पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, किंतु इस पत्र के माध्यम से स्वाधीनता की आवाज उठाने के कारण तिलक को राष्ट्रीय छवि का पत्रकार माना गया। तिलक एक निर्भिक पत्रकार थे और 'केसरी' के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सरकार के दमनपूर्ण नीति के खिलाफ खुलकर लिखा। अपनी पत्रकारिता में मुखर आवाज के कारण ही तिलक को चार मास की सजा सुनाई गई। भारतीय इतिहास में तिलक पहले पत्रकार थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण दंडित किया गया था।

सन् 1905 में बंगाल क्रांति की भूमि बनता है। यहीं से क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बांग्ला पत्र 'युगांतर' का सन् 1905 में प्रकाशन होता है। इस पत्र ने सम्पूर्ण भारत की पत्रकारिता को निर्भिकता प्रदान करने का कार्य किया। इस पत्र ने स्वाधीनता के लिए रक्तक्रान्ति का आह्वान किया था। भारत में स्वाधीनता का आह्वान करने वाले पत्रों में 'हिन्दोस्थान', 'हिंदी केसरी', 'स्वराज्य', प्रवासी क्रांतिकारियों का पत्र 'गदर', गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र 'प्रताप' व माखन लाल चतुर्वेदी के संपादन में निकलने वाले पत्र 'कर्मवीर' प्रमुख थे। 'कर्मवीर' के प्रथम अंक में ही चतुर्वेदी जी ने स्पष्ट लिखा है, "हमारी आंखों में भारतीय जीवन गुलामी की जंजीरों से जकड़ा दिखाता है। हृदय की पवित्रता पूर्वक हर प्रयत्न करेंगे कि वे जंजीरें फिसल जायें या टुकड़े टुकड़े होकर गिरने की कृपा करें। हम जिस तरह भीरुता नष्ट कर देने के लिये तैयार होंगे, उसी तरह अत्याचारों को भी। किन्तु भीरु और अत्याचारी दोनों ही हमारे होंगे और उनको दुनिया से हटा देने के लिए नहीं, उनकी प्रवृत्तियों को हटा देने के लिये हम उनसे लड़ते रहेंगे। हम स्वतंत्रता के हामी हैं। मुक्ति के उपासक हैं। राजनीति में या समाज में साहित्य में या धर्म में जहाँ भी स्वतंत्रता का पथ रोका जाएगा, ठोकर मारने वाले का पहला प्रहार और घातक शस्त्र पहला वार आदर से लेकर मुक्त होने के लिये प्रस्तुत रहेंगे।"³

स्वतंत्रता संघर्ष के समय में पत्रकारिता क्षेत्र के बड़े उन्नायकों में इसी क्रम में एक नाम महामना मदनमोहन मालवीय का है। मदनमोहन मालवीय नवजागरण कालीन समय में भारतीय बौद्धिक जगत में अपनी एक खास उपस्थिति दर्ज करते हैं। उनका जीवन बहुआयामी व्यक्तित्व वाला रहा है। वह बड़े अर्थों में राष्ट्र का नायकत्व करते हैं। अपने पत्रकारिता के माध्यम से वह जनता में राष्ट्र की चिंता के साथ-साथ भारत की शैक्षिक दशा से भी वह परिचित थे। अतः स्वाधीनता की चिंता के साथ वह शिक्षा के महत्व को समझते हुए सन् 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त देश भर में स्कूल, कालेज, पुस्तकालय आदि खोलने में अपनी भूमिका निभाई। मदनमोहन मालवीय ने पत्रकारिता की शुरुआत जुलाई 1887 में 'हिन्दोस्थान' पत्र के सम्पादन के साथ किया था। इसके बाद अपने जीवनकाल में कुल 3 पत्रों का प्रकाशन उन्होंने किया। जिनमें जनवरी, 1907 में इलाहाबाद से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' का प्रकाशन, 24 अक्टूबर, 1909 में इलाहाबाद से अंग्रेजी दैनिक 'लीडर' का प्रकाशन और नवम्बर, 1910 में इलाहाबाद से हिंदी मासिक 'मर्यादा' का प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त एक लेखक के तौर पर इनके लेख अन्य पत्रिकाओं में भी छपते रहते थे। मालवीय जी एक समर्पित पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और लेखक थे। इनकी पत्रकारिता का मूल स्वर राष्ट्र की स्वाधीनता से जुड़ा हुआ था। अपनी पत्रकारिता में मालवीय जी एक निर्भिक पत्रकार थे। उनकी कलम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ हमेशा मुखर रही है।

भारतीय स्वाधीन चिंतन में प्रेस एक्ट का विरोध, ब्रिटिश उपनिवेश की आलोचना, स्वाधीनता और स्वतंत्रता की चिंता तथा स्वदेशी का उद्घोष आदि विषयों के माध्यम से उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को बल दिया। पंजाब से प्रकाशित समाचार पत्र 'पंजाबी' के मालिक जसवंत राय और संपादक मिस्टर अठावले पर सरकार ने जनता को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भड़काने के एवज में सजा सुनाई। मालवीय जी ने पत्र के मालिक और संपादक की निर्भिकता की तारीफ करते हुए 'अभ्युदय' में लिखा, "संतोष हमको इस बात से है कि समाचार पत्र से संबंध रखने वाले हमारे दो भाइयों ने अपने कर्तव्य को करने में जिस बात को लिखना अपना कर्तव्य समझा, उसके पीछे उन पर मुकदमा दायर होने पर भी वे सब प्रकार से निडर और दृढ़ रहे। उनसे अपने कर्तव्य के करने में कोई भूल बन पड़ी या नहीं, इसका विचार करने का हमको अभी अधिकार नहीं। किंतु अपने कर्तव्य को जैसा उन्होंने समझा, करने में उन्होंने किसी बुरे परिणाम के विचार से अपने चित्त को दुर्बल नहीं किया और बुरा परिणाम होने पर भी उसको दृढ़ता और निर्भयता से सहने को तैयार रहे। इस बात को देखकर सब देश का हित चाहने वालों को संतोष होना चाहिए।"⁴

मालवीय जी ने प्रेस की स्वतंत्रता को देश की स्वतंत्रता के समान महत्वपूर्ण माना है। सन् 1910 के प्रेस एक्ट जिसे सर हर्बर्ट किस्ले ने 'भारतीय प्रेस की सुव्यवस्था के लिए विधान' के नाम से प्रस्तुत किया था जिसमें प्रेसों की स्वाधीनता को लगभग समाप्त कर देने की बात की गई थी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जाने पर राजद्रोह की वकालत सरकार द्वारा की गई थी, इसका पुरजोर विरोध मालवीय जी ने किया था। इस प्रेस एक्ट का विरोध अन्य बड़े संपादक भी नहीं कर पा रहे थे। जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले ने भी मालवीय जी को सरकार के विरुद्ध न जाने की सलाह दी थी। केवल मालवीय जी और भूपेंद्र नाथ बोस ने इस प्रेस एक्ट का विरोध किया था। गोखले जी को जवाब देते हुए मालवीय जी ने कहा कि "भाई, मेरे अंतःकरण की यही प्रेरणा है। अस्तु जो भी परिणाम होंगे भोग लंगा। मैं विरोध अवश्य करूंगा।"⁵ मालवीय जी के इस जवाब से प्रेस की स्वायत्तता के प्रति उनकी चिंता को साफ देखा जा सकता है। 4 अप्रैल, 1910 को राजकीय-व्यवस्थापक परिषद् में मालवीय जी ने प्रेस एक्ट के विरोध में अपना व्यक्तव्य दिया और कहा "श्रीमन! यह सन् 1906 ई० का समय था, जब कुछ प्रेसों ने विरोध-संबंधी कट शब्दों का प्रयोग किया और यह सन् 1907 ई० तक जारी रहा परन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि वह परिस्थिति असाधरण थी। प्रेसों के इन कट शब्दों का कारण सब लोगों को ज्ञात था। हमें उसका शोक है, परन्तु हम उनको छिपा नहीं सकते। उसका कारण सन् 1905 ई० के लगभग कुछ सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार तथा अपशब्दों का प्रयोग था जिससे जनता के हृदय में दुर्भाव फैल गया था। अतएव मुझे दुःख के साथ यह प्रकट करना पड़ता है कि आपके भूतपूर्व अधिकारियों का शासन इस बात के लिए उत्तरदायी है कि उसने अपने कर्तव्यों से प्रेसों को अपने प्रतिष्ठित कार्य-संचालन से विचलित करवाया जिससे प्रत्येक देश-प्रेमी तथा शुभ कार्य के अनुयायियों को कष्ट हुआ। श्रीमन! बुराईयाँ हैं, परंतु उनके विनाश के लिए साधनों का अवलंबन करना भी देश और काल के अनुसार आवश्यक है। हमें यह स्मरण कराने दीजिये की जब से इन प्रेसों ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना प्रारम्भ किया है तब से सरकार भी चुप नहीं बैठी है। गत तीन वर्षों में कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने जनता में सरकार-विरोधी भावों का दमन करने के लिए पूर्ण यत्न नहीं किया। हम लोगों से यह कहा गया है कि सरकार शांति-प्रिय रही है, परन्तु जनता में यह प्रसिद्ध है कि सरकार ने इस विषय में असाधरण कठोरता का परिचय दिया है।"⁶

मालवीय जी की पत्रकारिता का मूल स्वर भारत की चिंताओं से जुड़ा हुआ था। वह खुलकर भारत के स्वतंत्रता की बात अपने लेखों में करते थे। देश की अशिक्षा, बदहाली, अकाल, अत्यधिक लगान इत्यादि समस्याओं के लिए वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना करते थे और इन समस्याओं से छुटकारा के लिए वह स्वाधीनता की बात करते थे। 'अभ्युदय' में प्रकाशित एक लेख 'मर्यादा के अनुसार आंदोलन' में वह स्पष्ट लिखते हैं "हम चाहते हैं कि हमको वही स्वाधीनता और अधिकार मिलें और हम अपने देश में वैसा ही शासन करें, जैसा अंग्रेज अपने देश में करते हैं। इसके मिलने के दो ही उपाय हो सकते हैं। एक तो बल से युद्ध में मरकर और मारकर उसके लिए बाह-बल, धन-बल, बुद्धि-बल, और सेना-बल चाहिए। इंग्लैंड के लोग बिना युद्ध के अपना इस देश का साम्राज्य नहीं छोड़ेंगे। हमारी दुर्बल, दरिद्र, सब प्रकार से दया के योग्य दशा में उसकी चर्चा करना पागलपन और पाप होगा, और सामर्थ्य की दशा में आयों का यह धर्म है कि जहाँ तक हो सके युद्ध के सौचनीय परिणामों को सौचकर उससे देश को बचाने का यत्न करें। दूसरा उपाय यह है कि न्याय के अविरोध उन उपायों से, जिनसे अंग्रेज स्वयं अपनी देश की गवर्नमेन्ट से काम कराते हैं, हम अंग्रेजी गवर्नमेन्ट से वे सब सत्व और अधिकार पावें, जो अंग्रेजों को प्राप्त हैं।"⁷

मालवीय जी ने देश की स्वाधीनता को लेकर विभिन्न लेख पत्रिकाओं में लिखे। इसके साथ-साथ वह देश की प्रमुख समस्याओं (आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक) के लिए ब्रिटिश सरकार की जबरदस्त आलोचना करते हैं। इन प्रमुख लेखों में 'राष्ट्रीयता और देशभक्ति'⁸, 'स्वदेशी भाव'⁹, 'स्वदेशी आंदोलन'¹⁰, 'हमारी दशा और हमारा मुख्य कर्तव्य'¹¹, 'हिंदुस्तान के आय-व्यय का विचार'¹² में उनके स्वाधीनता संबंधी विचार देखे जा सकते हैं। मालवीय जी एक निर्भिक पत्रकार थे। देश के प्रमुख समस्याओं को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और खुद उनके निराकरण का प्रयास वह व्यक्तिगत तौर पर भी करते हैं। उनके लेखन में धर्म, भक्ति, अध्यात्म और हिन्दू समाज का कल्याण दिखाई देता है तो हिंदू-मुस्लिम एका को भी वह देश की अखंडता के लिए जरूरी मानते हैं। हिन्दू-मुस्लिम का आपसी बैर हो या हिंदी-उर्दू भाषा के लिंग विवाद हो इत्यादि समस्याओं की जड़ के रूप में वह ब्रिटिश साम्राज्य के विभाजनकारी नीति की आलोचना करते हैं। उनकी चिंता में धर्म, अध्यात्म, शिक्षा का महत्व है, तो इसके साथ-साथ राष्ट्र की मुक्ति की संकल्पना भी उनकी पत्रकारिता का मूल स्वर है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राष्ट्र की चिंताओं को उजागर करने के साथ-साथ भारत की संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने का आह्वान मालवीय जी करते हैं। मालवीय जी एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे और अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को निणायक मोड़ दिया। एक पत्रकार के साथ-साथ वह खुद स्वतंत्रता के सच्चे सिपाही थे। 'अन्दलीवे हिन्द नजर' ने 'देवता है मालवी' शीर्षक कविता में मालवीय जी को स्वतंत्रता की लड़ाई का रहनुमा कहते हुए लिखा है-

“सर बंसर मातुर्म हे दुनिया, जिस तिलक की मौत पर।
सच तो यह है उस तिलक का रहनुमा है मालवी।।
गोखले ने जो दिया था हमको पैगाम-ए-अजल।
ए 'नजर' उस इब्तिदा की इतिहा है मालवी।।”¹³

संदर्भ:

1. अर्जुन तिवारी : *हिंदी पत्रकारिता का इतिहास*, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, आवृत्ति, 2013, पृ. 97
2. वही, पृ. 129
3. [https://hi.wikipedia.org/wiki/कर्मवीर_\(पत्रिका\)](https://hi.wikipedia.org/wiki/कर्मवीर_(पत्रिका))
4. समीर कुमार पाठक (संपादक) : *मदनमोहन मालवीय और हिंदी नवजागरण* (पंजाबी) का मुकदमा, अभ्युदय (5 फरवरी 1907), यश पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2013, पृ. 48, 49
5. कृष्णदत्त द्विवेदी : *भारतीय पुनर्जागरण और मदनमोहन मालवीय*, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1981, पृ. 29
6. समीर कुमार पाठक (संपादक) : *मदनमोहन मालवीय और हिंदी नवजागरण* (भारतीय प्रेस-विधान-1910 पर भाषण), यश पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2013, पृ. 183
7. समीर कुमार पाठक (संपादक) : *मदनमोहन मालवीय और हिंदी नवजागरण* (मर्यादा के अनुसार आंदोलन, अभ्युदय 12 फरवरी 1907), यश पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2013, पृ. 50
8. अभ्युदय, 13 सितम्बर 1907
9. अभ्युदय, 3 अप्रैल 1907
10. अभ्युदय, 5 अगस्त 1907
11. अभ्युदय, 4 जून 1907
12. अभ्युदय, 30 अप्रैल 1907
13. समीर कुमार पाठक : *मदनमोहन मालवीय लोकजागरण का लोकवृत्त*, नयी किताब प्रकाशन, दिल्ली, प्र0सं0-2016, पृ. 211

डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
mail-shatrughnam43@gmail.com, 8687424242

अपनी माटी (ISSN 2322-0724 Apni Maati)

अंक-39, जनवरी-मार्च 2022 UGC Care Listed Issue चित्रांकन : संत कुमार (श्री गंगानगर)

Tags 39 डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र शोध UGC Care Listed Issue

LINKS TO THIS POST

सभी देखें

अनुक्रमणिका : 'अपनी माटी' का 39वाँ अंक

🕒 March 30, 2022

शोध आलेख : दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के जीवन में मीडिया माध्यमों की भूमिका का अध्ययन (भोपाल शहर के विशेष संदर्भ में) - प्रजा गुप्ता एवं डॉ. मनीषकांत जैन

🕒 March 30, 2022

शोध आलेख : कृषि विकास में जनसंचार माध्यमों का योगदान / बनवारी लाल यादव

🕒 March 30, 2022

POST A COMMENT

अपनी टिप्पणी लिखें...

इस रूप में टिप्पणी करें:

सम्पादक, अपनी : ▾

साइन आउट करें

डालें

पूर्वावलोकन

 मुझे सूचित करें

< और नया

पुराने >

apnimaati.com@gmail.com

'अपनी माटी संस्थान' चित्तौड़गढ़ (पंजीयन संख्या 50 /चित्तौड़गढ़/2013) द्वारा संचालित और UGC Care List Approved त्रैमासिक ई-पत्रिका 'अपनी माटी' ISSN 2322-0724 Apni Maati (समकक्ष व्यक्ति समीक्षित जर्नल' PEER REVIEWED/REFEREED JOURNAL), कंचन-मोहन हाऊस,1, उदय विहार, महेशपुरम रोड़, चित्तौड़गढ़-312001,राजस्थान, Calling Hours 7.30 pm to 9 pm Only@9460711896(माणिक), 9001092806 (जितेंद्र यादव),

Design by - Shekhar

Home

Team of Apni Maati

Join Us

About Us

Guidelines

Gullak WattsApp Group

Font Converter